

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD SOLIG‘I BO‘YICHA IMTIYOZLAR VA STAVKALARNI QO‘LLASHNING AHOLI YASHASH DARAJASIGA BEVOSITA TA‘SIRI

Kaxramonova Nilufar Abdimo‘min qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank-Moliya akademiyasi tinglovchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘ining iqtisodiy va ijtimoiy mohiyati, davlat budjetidagi salmog‘i hamda hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘ida qo‘llaniladigan soliq imtiyozlari va stavkalarining aholi ijtimoiy holatida qanchalik muhim o‘rin tutishi yoritib beriladi. Maqolada ushbu soliq bo‘yicha mavjud imtiyozlar, amaldagi stavkalarni to‘g‘ri qo‘llashning aholi hayotida qanchalik dolzarb ekanligiga alohida to‘xtalib o‘tilgan va imtiyozlarni qo‘llashdagi muammo va yechimlar, muallif tomonidan turli takliflar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** soliq kodeksi, daromad solig‘i, jismoniy shaxs, soliq stavkasi, soliq imtiyozlari, daromad, rezident, norezident, ijtimoiy holat, davlat budjeti, soliq yuki.*

Kirish

Hozirgi kunda nafaqat O‘zbekistonda, balki butun dunyoda mamlakat milliy daromadlari barqarorlashtirish, tashqi iqtisodiy ta’sirlarga bardoshlilik va budjet daromadlarining izchilligi hamda doimiyligini ta’minlash kabi masalalar dolzarb hisoblanadi. Bu borada albatta, davlat budjetini moliyalashtirish asosiy rol o‘ynaydi. Undan tashqari aholi ijtimoiy holatini yaxshilash, yashash darajasi sifatini oshirish, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamiga moddiy ko‘maklashish ham eng muhim siyosiy-ijtimoiy masaladir. Barchamizga ma’lumki, davlat budjeti (xazina)sini to‘ldirishda soliqlar va yig‘imlar asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi. Xususan, mamlakatimiz budjetining 90 foizdan ortiq qismini soliqlar va yig‘imlar tashkil etadi. Soliqlar nafaqat fiskal (ya’ni budjetni to‘ldirish) vazifasini emas, balki yana qo‘shimcha ravishda aholi daromadlarini to‘g‘ri taqsimlash, tartibga solish, nazorat qilish va adolatlilik kabi funksiyalarni ham bajarishi lozim. Bu borada esa jismoniy shaxslar daromadiga solinadigan soliqlar muhim rol o‘ynaydi.

Metodologiya

Ushbu maqolaning mazmunini yoritishda asosan, moliya va statistika organlarining ma’lumotlarini qiyosiy, tarkibiy, analitik tahlil qilish, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘ining davlat budjetidagi salmog‘i va uning stavkalari, imtiyozlarini to‘g‘ri qo‘llash bo‘yicha optimal yechimlarni topish mamlakat iqtisodiyotiga va aholi turmushi darajasiga ta’sirini o‘rganishda tizimli va kompleksli yondashuv usullaridan foydalanildi. Bu borada esa xalqaro tajriba, olib borilgan ilmiy izlanishlar va tadqiqot natijalari atroflicha yoritildi.

Adabiyotlar sharhi

Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish bo'yicha har tomonlama takomillashgan metodologiyani ishlab chiqish ko'plab iqtisodchilar e'tiborini jalb qilib kelayotgan muhim iqtisodiy masala hisoblanadi. Shu jihatni hisobga olganda, bu borada juda ko'plab ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar olib borilgan. Misol uchun, xorijlik iqtisodchilar A.Smit, D.Rikardo, G.Buehler, L.Harley, M.Romanovskiy, S.Pavlenko, V.Lapin, D.Smirnov, M.Allingham, R.Margulis Ye.Mixina, X.Aliyevlar o'zlarining ilmiy ishlarida ushbu masala yuzasidan o'z mulohazalarini bildirgan.

“Jismoniy shaxslarni soliqqa tortishning ayrim masalalari O'zbekistonlik olim va mutaxassislardan E.Gadoyev, Sh. Toshmatov, N.Jumayev, N.Haydarov, S.Xudoyqulov, O.Olimjanov, I.Yuldashev, A.Adizov, O.Abdurahmonov, M.Usmanova, A.Agzamov, Sh.Qiyosov, N.Artikova, A.Islamkulov kabi iqtisodchi olimlar va amaliyotchi mutaxassislarning ilmiy ishlarida o'z aksini topgan Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish masalalari I.Yuldashev, A.Adizov, O.Abdurahmonov, M.Usmanova, A.Agzamov, Sh.Qiyosov va boshqalar tomonidan, jismoniy shaxslarning ko'chmas mulklarini soliqqa tortish masalalari esa I.Niyazmetov, Sh.Musalimov, S.Boymurotov, U.To'lakov, F.Fayziyevlarning dissertatsiya ishlarida tadqiq qilingan.

Sanab o'tilgan olimlarning aksariyati o'z tadqiqotlarida respublikada jismoniy shaxslar daromadlarini umumdeklaratsiyalash tizimiga o'tishni nazarda tutgan, biroq deklaratsiya asosida soliq solinadigan va ularni soliqqa tortishni takomillashtirish masalalariga yetarlicha e'tabor qaratilmagan. Jumladan, jismoniy shaxslarning mulkiy daromadlarini deklaratsiya asosida soliqqa tortishda axborot texnologiyalaridan keng foydalanish ahamiyati to'liq ochib berilmagan”(A.A.Bozorov,2023 yil).

Tahlil va natijalar

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig' budjet daromadlari tarkibida o'z salmog'iga ega. Jumladan, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha tushumlar 2024-yilning 1-choragida 17 foizga(6,6 trillion so'mdan 7,7 trillion so'mgacha) o'sganligi ushbu birgina soliqning budjet tarkibida tutgan o'rnini belgilab bermoqda (gazeta.uz sayti, Iqtisodiyot va moliya Vazirligi ma'lumotlari asosida).

1-rasm

(Ushbu rasm sputniknews.uz saytidan olingan. Manba: O'RQ-886 25.12.2023)

Ushbu soliqning iqtisodiy-ijtimoiy mohiyati yuqori darajada ekanligining isboti sifatida quyidagi ma'lumotlarni ham ilova qilish mumkin: "...Ko'plab rivojlangan mamlakatlarda davlat budjeti daromad manbalari sifatida jismoniy shaxslarning daromadlari va ko'chmas mulklari uchun to'lanadigan soliqlar hisoblanadi. Jumladan, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining budget daromadlari tarkibidagi ulushi AQSHda 35,9 foiz, Germaniyada 35,1 foiz, Rossiya Federatsiyasida 30,4 foiz, Buyuk Britaniyada 25,8 foiz, Xitoyda 6,9 foizni tashkil etmoqda. ...Bugungi kunda O'zbekistonda aholining 15,1 millionga yaqini yoki 42,1 foizdan ortiq qismi iqtisodiy faol aholi hisoblanib, ularning 5.1 milliondan ortiq (33,8%) qismi daromad solig'ini to'lovchilar hisoblanadi. Mazkur raqamlar aholining bandligini ta'minlash, ularning toliq va o'z vaqtida hisobini yuritish, natijada aholining real pul daromadlari va xarid qobiliyatini oshirish, kam ta'minlangan oilalar sonini va aholining daromadlari bo'yicha farqlanish darajasini yanada kamaytirish kabi yo'nalishlarda masalalarda e'tibor qaratish lozimligini anglatadi"(A.A.Bozorov,2023 yil).

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining XIII bo'limi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'iga bag'ishlangan bo'lib, ushbu bo'limda mazkur soliq obyekt, soliq to'lovchilari, soliq bazasi, qo'llaniladigan imtiyozlar va stavkalar aniq belgilab berilgan. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini O'zbekiston Respublikasi rezidentlari bo'lgan jismoniy shaxslar hamda O'zbekiston Respublikasidagi manbalardan daromad oluvchi norezident jismoniy shaxslar to'laydi. Soliq solish obyekt soliq to'lovchining jami daromadlari hisoblanadi. Jismoniy shaxslarning jami daromadlari tarkibini esa quyidagicha izohlashimiz mumkin: mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar, mulkiy daromadlar, moddiy naf tarzidagi daromadlar, boshqa daromadlar (Soliq kodeksi, 2019). Jami daromad tarkibiga kirmaydigan ayrim daromad turlari ham borki (masalan, donorlik uchun pul mukofotlari, olingan alimentlar, fuqarolar tomonidan olinadigan sug'urta to'voni summalari, davlat pensiyalari, nafaqalar va h.k.), ular qonunchilikka muvofiq soliq kodeksining 369-moddasida ko'rsatib o'tilgan. Shu o'rinda to'xtab o'tishimiz lozim bo'lgan masala shundaki, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha imtiyozlar 3 xil ko'rinishda namoyon bo'ladi(2-rasm):

2-rasm

(Ushbu rasm Soliq kodeksi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan)

Soliq to'lovchi:

bir nechta faoliyat turi bilan shug'ullanganida, har bir faoliyat turi uchun alohida-alohida qat'iy belgilangan miqdordagi soliqni to'laydi, faoliyat bilan ikki va undan ortiq aholi punktlarida shug'ullanganida esa, ushbu aholi punktlari uchun o'rnatilgan yuqori stavkada soliq to'lanadi;

tadbirkorlik faoliyatini ijaraga olingan uskunalarda va binoda amalga oshirgan taqdirda, yashash joyidagi soliq organiga ijaraga beruvchi to'g'risida ma'lumotnoma (axborot) taqdim etishga majbur;

I yoki II guruh nogironligi bo'lgan shaxs hisoblanganida faoliyat turidan va uni amalga oshirish joyidan qat'iy nazar, oyiga qat'iy belgilangan miqdordagi soliqning 50 foizini, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda to'laydi;

“Hunarmand” uyushmasi a'zosi bo'lgan va hunarmandchilik mahsulotlarini (tovarlarini, xizmatlarini) ishlab chiqarish hamda realizatsiya qilishni amalga oshirganida qat'iy belgilangan miqdordagi soliqni to'lashdan ozod etiladi;

bolalar o'yin avtomatlari bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatsa, har bir jihozlangan joy (birlik) uchun qat'iy belgilangan miqdordagi soliqni to'laydi.

Jismoniy shaxslarning mol-mulkini ijaraga berishdan olingan daromadlariga soliq kodeksining 381-moddasi birinchi qismida belgilangan stavkada soliq solinadi.

Xalq deputatlari tumanlar va shaharlar Kengashlari yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun qat'iy belgilangan miqdordagi soliq summalariga faoliyat amalga oshiriladigan joylarning xususiyatlariga, shuningdek faoliyat amalga oshiriladigan turlarining mavsumiyligi qarab 0,7 dan 1,3 gacha kamaytiruvchi yoki oshiruvchi koeffitsiyentlar belgilashga haqli (Soliq kodeksi, 2019).

Biroq, so'nggi yillarda jismoniy shaxslarga daromad solig'idan imtiyozlarini qo'llash bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatish masalasida aniq bir huquqiy asoslar mavjud yoki yetarli darajada emasligi tufayli aholi o'ziga tegishli imtiyozlardan foydalanishda turli muammo va byurokratik to'siqlarga duch kelayotganligi holatlarini ko'rishimiz mumkin edi. Bu kabi muammolarning yechimi sifatida esa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2023-yil 15-noyabr kuni “Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'iga imtiyoz qo'llash bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risida”gi qarorini ishlab chiqdi. Unga ko'ra endilikda aholi o'z daromad solig'iga nisbatan imtiyozlardan foydalanishni Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali dan ro'yxatdan o'tgan holda 4 bosqichda onlayn tarzda amalga oshirishlari mumkin. Bunda imtiyoz qo'llash uchun so'rovnoma yuborishda hech qanday to'lov amalga oshirilmaydi, so'rovnomani elektron raqamli imzo bilan tasdiqlash shart emas. Bundan tashqari, ariza beruvchidan ortiqcha hujjatlar talab etilmaydi (N.Kaxramonova,2024).

Mamlakat soliq qonunchiligiga muvofiq rezident va nerezident jismoniy shaxslarning daromadlariga alohida tartibda soliq stavkalari qo'llaniladi. Ya'ni, O'zbekiston Respublikasi rezidenti bo'lgan jismoniy shaxslarning daromadi qonun hujjatlariga ko'ra **12 foizlik** stavkada soliqqa tortiladi. Dividend va foizlar tarzidagi daromadlarga **5 foizlik** soliq stavkasi qo'llaniladi. Nerezident hisoblanadigan jismoniy shaxslarning mamlakat ichkarisidagi manbalardan olingan daromadlariga quyidagi ko'rinishda soliq solinadi (1-jadval):

1-jadval. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkalari

T/R	Soliq obyekti	Soliq stavkalari, foizlarda
1	Dividendlar va foizlar	10
2	Soliq kodeksiga muvofiq xalqaro tashishlarda transport xizmatlari taqdim etishdan olinadigan daromadlar (fraxtdan olinadigan daromadlar)	6
3	Mehnat shartnomalari (kontraktlari) va fuqarolik-huquqiy xususiyatdagi shartnomalar bo'yicha olingan daromadlar, boshqa daromadlar	12

Soliqni qat'iy belgilangan miqdorlarda to'lovchi soliq to'lovchilar uchun soliq stavkasi quyidagicha belgilangan(2-jadval):

2-jadval. JShODS bo'yicha qat'iy belgilangan soliq stavkalari

T/r	Faoliyat turi	Bir oylik soliq stavkalari (so'mda)			
		Toshkent shahri	Nukus shahri va viloyat markazlari bo'lgan shaharlar	boshqa shaharlar	boshqa aholi punktlari
1.	Chakana savdo:				
	oziq-ovqat tovarlari va nooziq-ovqat tovarlari bilan	907 500	726 000	363 000	242 000
	dehqon bozorlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan	302 500	181 500	121 000	60 000
	gazetalar, jurnallar va kitob mahsulotlari bilan	302 500	181 500	121 000	60 000
2.	Maishiy xizmatlar	302 500	181 500	121 000	60 000
3.	Boshqa faoliyat turlari	302 500	181 500	121 000	60 000
4.	Avtomobil transportida yuk tashish xizmatlari:				
	3 tonnagacha yuk ko'tarish quvvatiga ega yuk avtomobillari uchun	181 500			
	3 tonnadan ortiq yuk ko'tarish quvvatiga ega yuk avtomobillari uchun	275 000			

Xulosa va takliflar:

Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini yagona 12 foizlik stavkasini qo'llash bilan bir qatorda **aholining eng kam daromad oluvchi qatlami (masalan, budjet tashkilotlari hodimlar shtatidagi eng past oylik maosh belgilangan hodimlar) uchun 0 foizlik imtiyozli stavkalarining ham joriy qilinishi** aholiga ijtimoiy ko'maklashishning bir ko'rinishi sifatida xizmat qiladi deb taklif bildirish mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha imtiyozlar va stavkalarni qo'llashda har doim eng optimal yechimlarni izlash va ularni amaliyotga faol ravishda tatbiq qilish nafaqat davlat budjeti daromadlarini ta'minlash, balki aholining ijtimoiy holatini yaxshilash uchun ham xizmat qiluvchi dolzarb masaladir (N.Kaxramonova,2024).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi yangi tahriri, 2019
2. O'RQ-886 25.12.2023
3. BozorovA.A. "O'zbekistonda jismoniy shaxslarni soliqqa tortish metodologiyasi" nomli dissertatsiyasi avtoreferati, B2022.3DSc/Iqt409, Toshkent-2023
4. Kaxramonova N.A. "O'zbekiston Respublikasida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha imtiyozlar va stavkalarining ahamiyati" nomli tezisi, Dubai, U.A.E.,E-Conference, ISSN(E): 2836-3612\29.12.2024.
5. www.ziyoNet.uz
6. <https://oz.sputniknews.uz/20231228/ozbekiston-2024-yil-davlat-byudjeti-41857810.html>
7. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/06/03/incomes/>